

МУДДАТЛИ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИ ҲАРБИЙ ХИЗМАТГА МОСЛАШУВЧАНЛИГИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бокиев Маъруф Гафурович

Жамоат хавфсизлиги университети

Ёшлар билан ишлаш бўлинмаси

бошлиғи, майор.

Турсунбоев Аброржон Акмалжон ўғли

Тарбиявий ва мафкуравий ишларни

ташқил этиш бўлими катта офицери,

катта лейтенант.

АННОТАЦИЯ:

Ушбу мақолада ёш аскарларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, ҳарбий хизматчиларнинг шахсий хусусиятлари, физиологик фаолият ритмида кузатиладиган ўзгаришлар, атроф-муҳит ўзгаришига мослашиш жараёнлари ҳақида фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: муддатли ҳарбий хизмат, ҳарбий ҳаёт, психологик тайёргарлик, шахсий хусусиятлар, физиологик ритм, мослашиш жараёни.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье изложены особенности формирования психологической готовности молодых солдат к военной службе особенности личности военнослужащих наблюдаемые изменения в ритме физиологической деятельности, процессы адаптации к изменениям окружающей.

Ключевые слова: Срочная служба, военная жизнь, психологическая подготовка, особенности личности, физиологический ритм, процесс адаптации.

ANNOTATION:

This article describes the peculiarities of the formation of psychological readiness of young soldiers for military service, the personal characteristics of military personnel, the changes observed in rhythm of psychological activity, the processes, of adaptation to changes in the environment.

Key words: term military service, military life, psychological training, personality traits, psychological rhythm, adaptation process.

Бугунги кунда мамлакатимизда кўплаб соҳаларда фаол амалга оширилаётган ислохот кўп жиҳатдан дастлабки ижобий натижаларни бермоқда. Жумладан, ҳарбий хизматчиларнинг мавқеи ва фаровонлиги ошмоқда, кўшинларнинг жанговар тайёргарлиги яхшиланмоқда. Бироқ, ижобий натижалар билан бир қаторда, ҳал қилинмаган муаммоларнинг кенг доираси қолмоқда. Улардан бири армия муҳитида бўлишнинг дастлабки босқичига, хусусан, ёш аскарларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятларига етарлича эътибор бермасликдир. Армия ҳақиқати Қуролли кучлар сафида хизматни бошлаган ҳарбий хизматчиларнинг шахсий хусусиятларига алоҳида талаблар қўяди. Бу коммуникатив ўзаро таъсирнинг янги сифати, мақом ва рол позициясининг ўзгариши, яқинлардан ажралиб чиқиш, физиологик фаолият ритмининг кескин ўзгариши, ноаниқлик ҳолати, яқин келажакни салбий идрок этиш билан боғлиқ. Бу натижа туфайли онг назорат ва тартибга солувчи вазифалари оқимининг қийинчилик учун эътибор, хотира, фикрлаш, ҳаракатларнинг қаттиқлик, мақсад йўқолиши бир заифлашишига ўзини намоён фаолиятини, тарқоқ ҳиссий фонда пасайиши, салбий ҳис-туйғулар кўринишида бўлиши мумкин. Шу муносабат билан ҳарбий хизматчиларни ҳарбий хизматга психологик тайёргарликни шакллантириш жараёнини бузадиган салбий ҳиссиётларни назорат қилиш ва зарарсизлантириш усулларига тайёрлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси зарурлиги тўғрисида савол туғилади.

Психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисми устувор вазифалардан биридир. Унинг аҳамияти ҳиссиётларнинг хулқ-атвори тартибга солишдаги роли, уларнинг ақлий билим жараёнларига таъсири, амалга ошириладиган фаолиятнинг сифати ва самарадорлиги, атроф-муҳит ўзгаришига мослашиш билан белгиланади. Шунини таъкидлаш мумкинки, ушбу муаммонинг назарий ривожланиши етарли эмас. Инсоннинг фаолиятга психологик тайёргарлиги бир неча ўн йиллар давомида психология фанининг турли соҳаларида илмий тадқиқотлар мавзуси бўлиб келган. Замонавий илмий ишларда алоҳида шароитларда, хусусан, ҳарбий хизмат шароитида экстремал тус олиши мумкин бўлган фаолиятга қизиқиш мавжуд (В.И.Варваров,

А.Д.Глоточкин, М.И.Дяченко, Л.А.Кандибович, В.Р.Каширин,
 М.Р. Коробейников, П.А.Корчемни, Л.Н.Кузнецов, Т.В.Маркелова,
 А.Т.Ростунов, А.М.Столяренко, В.В.Сесоев, С.И.Седин, Н.Ф.Феденко,
 В.Т. Юсов ва бошқалар).

Стресс, бундай фаолиятнинг асосий характеристикаси сифатида, психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисми муаммосини уни енгиш учун асос сифатида кўриб чиқиш муҳимлигини оширади. Буни амалга оширилган фаолият контекстида ҳиссий ўзини ўзи бошқариш, ҳиссий барқарорлик ва кескинлик билан боғлиқ кўплаб ишлар тасдиқлайди (Л.М.Аболин, Г.М.Гагаева, Л.Р.Гримак, М.И.Дяченко, П.В.Зилберман, Л.А.Кандибович, В.Л.Маришчук, А.С.Мелничук).

Ҳарбий хизматга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш даражаси ёшларни тўлдириш санасидан бошлаб ҳарбий хизматнинг муваффақиятига таъсир қилади. Ёш аскарларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигининг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш махсус тадқиқот мавзуси бўлиб хизмат қилади. Ёшларнинг ҳарбий хизматга мослашишига таъсир қилувчи стресс омилларини аниқлашда ҳарбий хизмат даврида ҳиссий муносабат усулларини таҳлил қилишда мослаштириш, ҳарбий хизматга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантиришнинг мазмуни, услубий ва ташкилий жиҳатларини ўрганишда, ҳарбий хизматнинг дастлабки босқичининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳарбий хизматчиларда психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш усулларини синаб кўришда, кундалик ҳаёт ва жанговар тайёргарлик, эксперимент иштирокчиларининг психологик, биринчи навбатда ёшга боғлиқ хусусиятларини аниқлашда, ҳарбий хизматчиларнинг психологик тайёргарлигининг ҳиссий таркибий қисмининг ёш аскарларнинг ҳарбий хизматга мослашиши ва муваффақиятига таъсирини, шунингдек унинг шаклланиши ва кўрсаткичларнинг ўзгариши ўртасидаги муносабатни ўрганишда ҳарбий хизматга таъсир қилувчи шахсий ва ижтимоий-психологик хусусиятлардан ташкил топган.

Муддатли ҳарбий хизматчиларни психологик тайёргарликнинг ҳиссий компоненти тушунчасининг мазмунини аниқлаштириш, ҳарбий меҳнатни бажариш билан боғлиқ кўрсаткичларини аниқлаш ва асослаш, шунингдек психологик тайёргарликнинг бошқа таркибий қисмлари билан боғлиқликдан иборат бўлиб ёш чақирилувчиларни тайёрлаш пайтида ҳарбий хизматга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини инобатга олиш талаб этилади. Муддатли ҳарбий хизматчиларни, аскарларни ҳарбий хизматга тайёрлаш жараёнини такомиллаштириш орқали Қуролли Кучларнинг жанговар тайёргарлигига ижобий таъсир кўрсатиш имконияти билан ўзаро боғлиқлиги билан белгиланади. Жумладан: диагностика, тузатиш, ривожланиш, профилактика ва маслаҳат ишларини ташкил этиш, таълим жараёнини психологик қўллаб-қувватлашнинг бутун тизими, ҳиссиётни шакллантириш бўйича психологик-педагогик эксперимент тадбирларини амалга ошириш ёш ҳарбий хизматчиларнинг психологик тайёргарлиги ва офицерларнинг педагогик маҳоратининг таркибий қисми, ёш ҳарбий хизматчиларнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш механизмини жорий этиш имкониятидан иборат. Ҳарбий хизматчиларнинг психологик тайёргарлиги психологик ишнинг йўналиши сифатида ҳарбий хизматга мослашиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бўлинмалари, ва ҳарбий ўқув муассасаларида ҳарбий меҳнат муваффақиятини оширишга хизматқилади. Ёш аскарларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигининг ҳиссий таркибий қисмини баҳолаш учун ишлаб чиқилган воситалардан ҳарбий хизматчиларнинг келажакдаги фаолиятини ташхислаш, таҳлил қилиш ва башорат қилиш бўйича кузатув ишларида фойдаланиш мумкин.

Муддатли ҳарбий хизматга чақирилувчиларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигининг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш ёш чақирилувчиларнинг ўқув-машғулот йиғинида махсус ташкил этилган психологик-педагогик тадбирлар пайтида амалга оширилади. Психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш бўйича ишларни ташкил этиш ҳарбий хизматга мослашишга ва муваффақиятга таъсир қилади.

Психологик тайёргарликнинг эмоционал компонентининг шаклланиши қуйидаги шахсий хусусиятлар кўрсаткичларининг ошишига сабаб бўлади: дилкашлик, доминантлик, ҳулқ-атвор нормативлиги, ишонч, ўз-ўзини назорат қилиш, экстровеерсия.

Ҳарбий хизматга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш жараёни ҳарбий жамоаларнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини ривожлантиришга ёрдам беради, бу бирдамлик, барқарорлик, ҳавола, одамларнинг зиддиятини камайтириш кўрсаткичларининг ошиши Психологик тайёргарлик тадқиқот объекти сифатида ХХ асрнинг 50-60-йилларидан бошлаб талабларнинг ортиб бориши муносабати билан кўриб чиқилад бошланди.

Муддатли ҳарбий хизматчилар фаолиятининг психологик хусусиятлари, оптималлаштириш шароитларини излаш, унинг муваффақиятини ошириш. кейинги даврда психологик тайёрлик муаммони умумий назарий ва амалий жиҳатдан ўрганишга таниқли олимлар психологлар М.И.Виноградова, Г.М.Гагаева, А.Д.Ганюшкин, В.А.Гаспарян, В.Е.Ефимов, Е.Р.Илин, А.С.Пуни, Е.Г.Козлов, М.А.Котик, Н.Д.Левитов, Б.Ф.Ломов, А.Р.Лурия, М.А.Мазмазьян, Л.С.Нерсеян, В.Н.Пушкин, А.Р.Рудик, А.А.Ухтомский ва бошқалар. Психологик тайёргарликни ўрганишга турли хил илмий ёндашувлар муаммони турли позициялардан кўриб чиқишга имкон беради. Шундай қилиб, Г.М.Гагаева психологик тайёргарликда оптимал ишлаш даражаси билан ҳарактерланадиган эмоционал ҳолатни кўради. В.Н.Пушкин ва Л.С.Нерсеян фавқулодда ҳаракатга тайёрликни “хушёрлик” деб тушунадилар. А.А.Деркачнинг фикрига кўра, психологик тайёрлик нафақат фаолиятни амалга ошириш, балки уни такомиллаштириш учун ҳам асос сифатида қаралиши керак. В.А.Алаторцев муайян вазиятда оптимал қарорларни ўз вақтида қабул қилиш позициясидан психологик тайёргарликнинг муҳимлигини таъкидлайди. Ҳарбий психология, меҳнат психологияси ва спортда психологик тайёргарликни ўрганиш чуқурлашиши билан уни тушунишга иккита ёндашув шаклланди. Биринчисига кўра, у шахсий хусусият сифатида талқин этилади.

Иккинчисида (М.А.Котик, Л.С.Нерсеян) инсон психикасининг тайёрлик ҳодисасига ҳамроҳ бўладиган функционал ҳолатларини ўрганишга урғу берилади. Иккала тур ҳам функционал бирликни ташкил қилади ва психологик тайёргарликнинг узок муддатли (шахс хусусиятлари) ва вақтинчалик (руҳий ҳолат) шакллари сифатида қаралади (Н.Д.Левитов, М.И.Дяченко, Л.А.Кандибович).

Узоқ муддатли шакл деганда муваффақиятли фаолият учун зарур бўлган касбий фазилатлар тизими тушунилади. Вақтинчалик тайёргарликнинг вазифаси вазиятнинг муайян шароитларига нисбатан узоқ муддатли тайёргарликни амалга ошириш орқали ҳозирги пайтда самарали ҳаракатлар имкониятини таъминлашдир. Психологик тайёргарликнинг тузилиши (М.И.Дяченко, Л.А.Кандибович) мотивацион тўплам сифатида кўриб чиқилади (вазифани муваффақиятли бажариш зарурати, фаолиятга қизиқиш, муваффақиятга эришиш ва ўзингизни энг яхши томондан кўрсатиш истаги); когнитив (мажбуриятларни, вазифаларни тушуниш, унинг аҳамиятини баҳолаш, мақсадга эришиш учун воситаларни билиш, вазиятдаги эҳтимолий ўзгаришларни намоёйиш этиш), ҳиссий (масъулият ҳисси, муваффақиятга ишонч, илҳом), иродали (ўз-ўзини бошқариш ва кучларни сафарбар қилиш, вазифага эътибор бериш, шубҳаларни бартараф этиш, кўрқув) компонентлардан ташкил топади.

Психологик тайёргарлик муаммолари ҳарбий хизматга психологик тайёргарлик назарияси ва амалиётида, биринчи навбатда, махсус, стрессли шароитларда инсон фаолиятини ўрганадиган психологик билим соҳаларида акс эттирилган ва янада ривожланган. Ҳарбий психологлар В.И.Варваров, А.Д.Глоточкин, М.И.Дяченко, Л.А.Кандибович, В.Р.Каширин, М.Р.Коробейников, П.А.Корчемни, Л.Н.Кузнецов, А.Т.Ростунов, бу муаммони ўрганиш билан шуғулландилар. Столяренко, В.В.Сесоев, С.И.Седин, Н.Ф.Феденко, В.Т.Юсов ва бошқа олимлар, қуролли кучлар тармоқлари ва ҳарбий мутахассисликлар ходимларининг фаолияти хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳарбий хизматчиларни психологик тайёрлаш жараёнини таҳлил қилдилар. Ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматга психологик тайёргарлиги деганда муайян ҳаракатлардан олдинги ҳолат тушунилади, унда тўпланган одамнинг имкониятлари энг юқори даражага етади, шунингдек, бундай ҳолатнинг бошланишига ҳисса қўшадиган профессионал муҳим шахсий фазилатлар, билим, кўникма ва қобилиятлар тўплами ва умуман олганда, ҳарбий хизматни муваффақиятли яқунлаш тушунилади. Ҳарбий хизматга психологик тайёрлик бажаришдан олдин, иш пайтида ва ҳарбий меҳнат билан боғлиқ вазифаларни бажаришда ўзини намоён қилади, мураккаб динамик тузилишга эга, шу жумладан ҳиссий, ихтиёрий, мотивацион, интеллектуал, операцион жараёнлар, хусусиятлар, инсон психикасининг ташқи вазият шароитлари ва олдида турган вазифалар билан муносабатларидаги ҳолатлари, функционал-тизимли муносабатларда психологик тайёрлик, биринчи навбатда, мақсад, вақт, ресурс, операцион жангчи фаолиятининг инструментал, самарали, аниқ параметрларини ўз ичига олади. Вазият доирасида ҳарбий хизматчи психикасининг ажралмас тизим параметри сифатида психологик тайёрлик хизмат ва жанговар фаолиятни фаоллаштириш, мақсадга мувофиқлиги ва йўналтирилишининг функционал хусусиятларини, уни амалга ошириш самарадорлигини, назорат қилиш қобилиятини ва чекловчи омилларга чидамлилигини, шунингдек касбий муҳим фазилатлар тизимини тиклашни тавсифлайди.

Фаолиятга психологик тайёрлик тузилишида эмоционал компонент турли вақтларда ажралиб чиққан. Бир қатор олимлар уни белгилаб, “ҳиссий ҳаяжон”, “ҳиссий созланиш”, “ҳиссий барқарорлик”, “масъулият ҳисси”, “муваффақиятга ишонч”, “илҳом”, “ўз-ўзини бошқариш” каби тушунчалардан фойдаланишган. Фаолиятга психологик тайёргарликнинг ҳиссий компоненти унинг бошқа таркибий элементлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, яқинлашиб келаётган фаолият учун танани умумий фаоллаштиришга ёрдам беради, уни рағбатлантиради, бошқаради ва тартибга солади, ҳиссий барқарорликни, ташқи стрессли омилларга иммунитетни таъминлайди. Ҳарбий хизматга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш ҳарбий хизматга мослашиш муаммоси билан боғлиқ ва биринчи навбатда тадқиқот намунаси-ёш аҳоли ўқув лагерларининг аскарлари билан шартланган. Сўнгги йиллардаги ҳарбий психологларнинг тадқиқотларида (А.И.Александров, М.И.Дяченко, Л.Г.Железняк, С.С.Муцинов, З.Г.Сенокосов, Н.Г.Феденко ва бошқалар.), фаолиятга психологик тайёрлик ва мослашиш ўртасидаги муносабатлар масалалари жуда чуқур ишлаб чиқилмоқда. Ёш тўлдириш аскарларининг психологик тайёргарлигининг ҳиссий компоненти уларнинг ҳарбий хизматга самарали мослашиши билан боғлиқ - бу ёш тўлдиришни тайёрлашнинг асосий вазифаси. Уларнинг ўзаро боғлиқлиги “стресс”, “хафсизлик”, “хавотир” каби психологик категориялари ва уларнинг эмоционал компонентлари ёрдамида ҳарбий хизматнинг экстремал характери туфайли очиб берилади. Ҳарбий хизматчилар В.И.Лебедев концепциясига мувофиқ ёш чақирилувчиларнинг ўқув лагерларидан ўтаётганда, психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш билан узвий боғлиқ бўлган мослашувнинг бир қатор босқичларини аниқлаш мумкин:

1. Тайёргарлик босқичи. Бу одам яқинлашиб келаётган ўзгаришлар тўғрисида маълум даражада эҳтимоллик билан қабул қилганда ёки билганда пайдо бўлади. Чақирув ушбу босқични инсоннинг ўз шароитларига мослашиш жараёнида назарда тутати. Ҳарбий хизматга мослашишнинг зарурий шарти-чақирилувчининг келажакда чақирувга қадар тайёргарлик кўриш пайтида дуч келадиган қийинчиликларга объектив қарашни шакллантириш. Мослашувнинг ахборот ва ҳиссий омиллари ўртасида яқин боғлиқлик мавжуд. Фуқаролик ҳаёти шароитида шаклланган ҳарбий хизмат ҳақидаги ғоялар ҳақиқатга мос келмаса, шу билан бирга у ёки бу даражада умидсизлик ҳақида гапириш мумкин.

2. Жисмоний, ахборот ва ҳиссий стресс.

3. Яқин келажакда ноаниқлик ҳолатлари.

4. Ўзгартирилган афферентация илгари ҳислар ва инсон психикасига таъсир қилган стимуллар тўпламининг кескин ўзгариши ёки уларнинг йўқлиги, шунингдек жуда узоқ монотонлик сифатида намоён бўлади.

5. Гуруҳ изоляцияси ва ҳарбий хизмат шароитида гуруҳ ичидаги маълумотларнинг камайиши.

6. Ҳарбий хизматчилар ўртасидаги муносабатларнинг қонуний қоидаларини бузиш, бўлимдаги носоғлом ахлоқий муҳит.

7. Касбий билим, кўникма ва малакаларнинг етишмаслиги, бу амалга оширилган фаолиятдан тўлиқ қониқиш олиш имкониятини чеклайди. Ҳарбий хизматнинг дастлабки даврида белгиланган стресс омилларининг мавжудлиги бошқа тадқиқотчилар томонидан олинган назарий ва эмпирик хулосалар натижаларига мос келади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкини муддатли ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматга мослашувчанлигини ўзига хос хусусиятлари сифатида ҳарбий хизматга психологик тайёргарлигининг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш, ёшларни икки йўналишда-жанговар тайёргарлик ва кундалик ҳаёт фаолияти давомида ўқитиш шароитида психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантириш усуллари тавсифи ва унинг шаклланиш кўрсаткичларини алоҳида аҳамият касб этади. Фаолиятга психологик тайёргарликнинг ҳиссий таркибий қисмини шакллантиришда олимлар-психологлар инсоннинг ҳиссий ҳолатларини бошқариш усулларига эътибор беришади, улар ақлий ҳолатларнинг умумий назарияси асосида фаолият ёндашувига асосланган ҳолда, тартибга солишнинг интеллектуал, ихтиёрий ва физиологик хусусиятлари билан узвий боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Загорская Л.В, Корчагина О.И. роль программы “Уроки развивающей психологии” в становлении субъективности ребенка/ Проблемы содержания образования в развивающем обучении пути их решения. Пермь 2002.

2. Загорская Л.В Адаптивный потенциал как фактор социально-психологической адаптации молодежи к военной службе, Москва 2004.

3. Крис Макнаб, Махсус вазифа бажарувчи бўлинмаларнинг психологик тайёргарлиги.